

Intervención educativa a médicos residentes de urgencias del HGZ 15 sobre las guías AHA

Christian Alsino Juárez Ibarra, Luz Karina Ramírez Dueñas, Jesica Karem Soriano Cabrera

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). OOAD Puebla HGZ No. 15, Organismo de Operación, Administrativa Desconcentrada de Puebla

Resumen

El impacto del paro cardíaco extrahospitalario cobra anualmente casi 300,000 vidas, muchas de estas derivadas de patologías cardiovasculares, principalmente en México, donde miles de personas fallecen por enfermedades cardiovasculares, siendo prevenibles al evitar o controlar factores de riesgo, la supervivencia de los pacientes que llegan a urgencias con un paro cardíaco causa de una adecuada reanimación cardiopulmonar de alta calidad, así como el manejo de medicamentos logran revertirlo. En nuestro estudio longitudinal, observacional y analítico, se investigó el efecto de la intervención educativa que realizamos a los residentes de la especialidad de medicina de urgencias del Hospital General de Zona no. 15 de Tehuacán acerca de las guías AHA de BLS/ACLS, con el fin de que los médicos residentes de primero, segundo y tercer año de la especialidad de urgencias, quienes están en contacto con los pacientes, conozcan ampliamente los algoritmos de la AHA tanto de BLS como de ACLS, de esta manera mejorando la calidad de la atención del derechohabiente, unificando criterios sobre el manejo del paciente en estado crítico y valorando la necesidad de llevar a cabo la actualización de conocimientos de manera didáctica en el personal médico. Esta intervención consistió en verificar que variables influyen para la aplicación de dichas guías, las cuales en algunas es evidente que existen déficits considerables de conocimiento en las prácticas de BLS/ACLS, enfatizando la importancia de la educación continua y la necesidad de programas de capacitación conjuntos para mejorar los resultados de los pacientes en situaciones de emergencia.

Abstract

The impact of out-of-hospital cardiac arrest claims nearly 300,000 lives annually, many of which stem from cardiovascular pathologies, mainly in Mexico, where thousands of people die from cardiovascular diseases that could be prevented by avoiding or controlling risk factors. The survival of patients who arrive at emergency rooms with a cardiac arrest can be improved through proper high-quality cardiopulmonary resuscitation and the management of medications, which can help reverse the situation. In our longitudinal, observational, and analytical study, we investigated the effect of the educational intervention we conducted for the residents of the emergency medicine specialty at the General Hospital of Zone no. 15 in Tehuacán regarding the AHA guidelines for BLS/ACLS, aiming for first, second, and third year emergency medicine residents, who are in contact with patients, to have a comprehensive understanding of the AHA algorithms for both BLS and ACLS, thereby improving the quality of care for beneficiaries, unifying criteria on the management of critically ill patients and assessing the need to update knowledge in a didactic manner among medical staff. This intervention consisted of verifying which variables influence the application of these guidelines, in which it is evident that there are considerable knowledge deficits in BLS/ACLS practices, emphasizing the importance of continuing education and the need for joint training programs to improve patient outcomes in emergency situations.

Palabras Clave: Intervención educativa, reanimación cardiopulmonar, Urgencias, Médicos

Keywords: Educational intervention, cardiopulmonary resuscitation, Emergencies, Doctors

1. INTRODUCCIÓN

La reanimación cardiopulmonar es un procedimiento de emergencia que salva vidas y se realiza cuando el corazón deja de latir. La reanimación cardiopulmonar (RCP) es descrita por la American Heart Association (AHA) como parte de la cadena de supervivencia”, quien emite regularmente pautas con respecto a la

reanimación durante un paro cardíaco [1, 11, 14, 20].

El paro cardiorrespiratorio es una condición en donde el gasto cardíaco (GC) cae a tal nivel que es imposible el mantenimiento de las funciones vitales básicas de todos los órganos vitales sobre todo corazón y cerebro, y que de no ser revertido lleva rápidamente a la muerte del paciente, este debe entenderse como un síndrome consecuente de muchas patologías y no como una enfermedad en sí [2, 7, 11, 24].

Por esta razón, el soporte vital básico y la reanimación inicial se fundamentan en compresiones y ventilaciones, lo cual supone un mínimo de gasto cardíaco para perfundir los órganos vitales, pero en caso de no corregir la causa de base, el final será inevitable la muerte del paciente [3, 4, 8, 13].

La reanimación cardiopulmonar avanzada (RCPA) comprende el conjunto de medidas necesarias para el tratamiento final de la parada cardiorrespiratoria (PCR), es decir, hasta el reanudar las funciones respiratorias y cardíacas. Para ello se requieren los medios técnicos apropiados, y deben ser utilizados por un equipo especializado en estas técnicas. La RCP básica efectiva es un requisito esencial para alcanzar el éxito de la RCPA [4, 7, 10, 12].

La American Heart Association (AHA) enmarca y actualiza periódicamente las pautas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención cardíaca de emergencia (ECC), esto sobre como proporcionar soporte vital básico y avanzado, esperando que los profesionales de la salud tengan actualizadas las pautas del BLS/ACLS [5, 15, 20, 2, 25].

El propósito inmediato de la organización es capacitar a 1 millón de personas durante dos años, además, la organización (CSCVA) se dedica al establecimiento de una promesa a largo plazo para asegurar la calidad de la RCP. La RCP beneficiará a más personas si adoptamos efectivamente esta técnica. La aplicación de la RCP podría salvaguardar más vidas, disminuir la muerte y la discapacidad, así como mejorará el nivel de salud pública, disminuyendo los costes médicos y de salud, fortalecerá la construcción de códigos médicos, impulsando la reforma del sistema médico y de salud y promover la responsabilidad social de cada ciudadano y el progreso social [6, 10, 13, 21, 22].

Los cambios en la enseñanza de la RCP a lo largo de la historia han evidenciado beneficios y perjuicios para la formación de un personal calificado. Las nuevas tecnologías abren un sinfín de posibilidades, desde la formación autodidacta hasta el asesoramiento a distancia. Sin embargo, día a día se aprecia que, a pesar del avance en aras de una mayor formación, la calidad ha ido en decadencia. Por esta razón los autores se propusieron como objetivo caracterizar el impacto de las tendencias actuales en la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar básica [7, 11, 12, 17, 24].

Muchos residentes deben mantener la certificación en soporte vital cardíaco avanzado (ACLS). A menudo, los residentes son los principales proveedores en los departamentos de emergencias, las unidades de cuidados intensivos, las clínicas y los hospitales de las instituciones de capacitación de todo el país. Cada institución tiene características únicas que hacen que la educación para las emergencias cardíacas sea un desafío. Estos incluyen la población de pacientes, el tipo/modelos de desfibriladores y la capacitación y certificación de ACLS y soporte vital básico (BLS) de enfermería/asociado. Por lo tanto, la formación y la educación previas con una marca o modelo o en una institución diferente no siempre se traducen entre los centros de formación y los lugares de trabajo. A pesar de esto, los residentes siguen en la primera línea del manejo de pacientes gravemente enfermos con taquiarritmias y bradiarritmias inestables y potencialmente mortales [8, 9, 12, 15, 18, 25]

En editorial Cureus se publicó artículo de la evaluación de la eficacia de la formación en Soporte Vital Básico y Soporte Vital Cardiovascular Avanzado para residentes de medicina familiar en Arabia Saudita, en el cual se evaluó el nivel de conocimientos de los médicos de medicina familiar en relación con el BLS/ACLS, utilizando cuestionario autoadministrado, adaptado de estudios previos, recopilando datos demográficos y evaluando conocimiento relacionado con el BLS/ACLS, en donde se concluyó la necesidad [10, 16, 26].

Así también se encontró que los anestesiólogos eran significativamente más propensos a conocer los pasos adecuados de la RCP en comparación con otros campos ($p < 0,0001$). Los anestesiólogos obtuvieron la puntuación más alta (puntuación media >8). Mientras que los ginecólogos y cardiólogos tuvieron una puntuación media de 7 y 6,5 respectivamente. Sin embargo, los médicos en medicina y cirugía tuvieron la misma puntuación media. De esta misma manera se requiere de una formación continua en reanimación para los médicos residentes de urgencias de los tres grados en el hospital General de Zona no. 15 de Tehuacán, con intervenciones específicas para abordar las brechas con el uso de DEA y el manejo de la vía aérea [11, 19, 21, 23].

Accesibilidad y diseño universal

Existe un amplio consenso que describe como mejorar la supervivencia tanto de manera extrahospitalaria como intrahospitalaria al paro cardíaco súbito, este es el motivo por el cual todos los sistemas hospitalarios deben realizar un programa para la mejora continua principalmente en los profesionales de la salud que ejercen en dichas instituciones.

En estudios previos de distintos países se ha determinado que la frecuencia de personal médico no cuenta con amplios conocimientos sobre las guías de la AHA, y no llevan de manera efectiva los algoritmos de esta guía.

Es indispensable que el médico residente de la especialidad de urgencias, se encuentre capacitado para ofrecer una atención de calidad en el caso de emergencias de estos pacientes, de tal manera que repercutan positivamente sobre su manejo y desenlace global.

Es por eso que se realizó este estudio, donde se el tamaño de la muestra fueron los 27 médicos residentes que se encuentran en formación de especialidad de urgencias médico-quirúrgicas de los años 2023-2026 en el hospital general de zona no. 15, IMSS, con el fin de que los médicos residentes de primero, segundo y tercer año, quienes están en contacto con los pacientes y conozcan ampliamente los algoritmos de la AHA tanto de BLS como de ACLS, de esta manera se busca mejorar la calidad de la atención del derechohabiente, unificando criterios sobre el manejo del paciente en estado crítico y valorando la necesidad de llevar a cabo la actualización de conocimientos de manera didáctica en el personal médico.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cuasi experimental en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado en Puebla en el mes de febrero a julio de 2024, mediante una intervención educativa en investigación que se aplicó a una población de médicos residentes de todos los grados de la especialidad de urgencias médicas, la cual se llevó a cabo a mediante de 2 fases. De manera inicial realizamos el registro del protocolo con el título “Intervención educativa a médicos residentes de urgencias del HGZ 15 sobre las guías AHA”, el cuál fue autorizado por los comités locales de investigación.

La primera fase fue descriptiva se invitó a médicos residentes a participar en el estudio, se aplicó una pre evaluación sobre los conocimientos de las guías de la AHA de BLS/ACLS. En la primera parte de la evaluación se recolectaron datos demográficos de los elementos evaluados y la segunda parte se constituyó por 25 ítems de opción múltiple, en la cual se seleccionó una sola respuesta, y se calificó de acuerdo al número de aciertos de cada ítem con un valor cuantitativo ponderal de 4 puntos por cada acierto, los datos que se obtuvieron mediante el instrumento de recolección de datos se registraron en una base de datos en Excel para fines estadístico demográfico e integración de datos, valorandose las frecuencias simples y proporciones, posteriormente se capacitó a los médicos residentes participantes en el estudio, en su área laboral, con 4 sesiones sobre la correcta aplicación de las guías AHA de BLS/ACLS con duración de 50 minutos cada una y se explicó que el presente protocolo consistió en intervenir educativamente, para implementar mecanismos necesarios para llevar a cabo la aplicación de dichas guías y actualización.

3. RESULTADOS

El presente estudio incluyó una muestra de 27 médicos residentes de la especialidad de urgencias del Hospital General de Zona No. 15 IMSS Tehuacán, a quien se aplicó evaluación sobre las guías AHA del BLS/ ACLS, el grupo estuvo conformado por 11 mujeres (38%) y 16 hombres (62%) que cumplieron los criterios de inclusión. El 100% de los participantes concluyeron la intervención [Gráfico 1].

Gráfica 1. Distribución de género que aplicó la evaluación sobre las guías AHA de BLS/ACLS

De 27 médicos residentes de urgencias médico quirúrgicas se obtuvo una edad mínima de 25 y una máxima de 45, media de 33, [Tabla 1].

Tabla 1. Edad de la población que aplicó la evaluación sobre las guías AHA de BLS/ACLS

Rangos de edad			
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
20 a 25 años	2	7.7	7.7
26 a 30 años	2	7.7	15.4
31 a 35 años	15	53.8	69.2
36 a 40 años	5	19.2	88.4
41 a 45 años	3	11.6	100
Total	27	100	

Participaron en este protocolo los residentes de los tres años de la especialidad de Urgencias Médicas adscritos al Hospital General de Tehuacán No. 15, de los cuales 26% son 7 residentes de primer año, 30% son 8 residentes cursando el segundo año y 44% son 12 residentes cursando el tercer año [Gráfico 2].

Gráfica 2. Grado académico de la especialidad de urgencias médicas

Con la medición de talla y peso se obtuvo el índice de masa corporal de los sujetos de estudio, con una media de 24.9 +/- DE 4.8, siendo más frecuente los que se encontraban en el rango de sobrepeso (40.7%) [Tabla 2].

Tabla 2. Índice de masa corporal de la población que aplicó la evaluación sobre las guías AHA de BLS/ACLS

	IMC	
	Frecuencia	Porcentaje
peso bajo (<=18.5)	1	3.7
normal (18.6-24.9)	9	33.3
sobrepeso (25-29.9)	11	40.7
obesidad (>30)	6	22.2
Total	27	100.0

En relación a la universidad de procedencia se obtuvo: 74% de los participantes acudieron a universidades públicas y 26% a universidad privada [Gráfico 3].

Gráfica 3. Universidad de procedencia de los residentes de la especialidad de urgencias médicas

Participaron 27 médicos residentes de la especialidad de urgencias de HGZ15 Tehuacán, de las cuales el 52% cuentan con certificación de BLS y el 48% no cuenta con dicha certificación [Gráfico 4].

Gráfica 4. Distribución de la población certificada en BLS de la especialidad de urgencias médicas

Del total de médicos residentes de la especialidad de urgencias (27): 12 (44%) realizaron la certificación de ACLS previamente, de los cuales el 100% tiene aval de la AHA. Los 15 restantes pertenecientes al 56% no contaban con ningún curso de actualización sobre certificación de ACLS [Gráfico 5].

Gráfica 5. Distribución de la población certificada en ACLS de la especialidad de urgencias médicas

En relación de acuerdo a la aplicación de las guías AHA se observó que el porcentaje de 51.8% (14 residentes de la especialidad de urgencias) obtuvo una puntuación de entre 0-59 la cual no es aceptable, mientras que el 48.14 (13 residentes de la especialidad de urgencias) obtuvo una puntuación 60-100, la cual es aceptable [Tabla 3].

Tabla 3. Porcentaje de la población que obtuvo puntuación suficiente e insuficiente en la evaluación sobre las guías AHA de BLS/ACLS

Aplicación de las guías AHA		
Puntuación	Frecuencia	Porcentaje
0-59 (suficiente)	14	51.8
60-100 (insuficiente)	13	48.14
Total	27	100.0

Del total de los 27 médicos residentes de la especialidad de urgencias Médicas de los 3 años, que participaron en este estudio, se observó que los efectos de la intervención educativa fueron suficiente en un 74.07%, perteneciente a 20 residentes de urgencias, más sin embargo en un 25.92% no fue suficiente, correspondiente a 7 residentes de la especialidad de urgencias médicas del HGZ15. [Tabla 4]

Tabla 4. Porcentaje de la población que obtuvo puntuación suficiente e insuficiente posterior a la intervención educativa

Efectos de intervención educativa		
Puntuación	Frecuencia	Porcentaje
Suficiente	20	74.07
Insuficiente	7	25.92
Total	27	100

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio proporcionaron información valiosa sobre los niveles de conocimiento de los médicos residentes de la especialidad de medicina de urgencias del Hospital General de Zona no. 15, Tehuacán, con respecto al SVB. Se comprendieron las fortalezas y debilidades de sus conocimientos, todo esto fue crucial para mejorar los programas de capacitación y garantizar la prestación de atención médica de alta calidad.

El estudio proporcionó información detallada sobre la frecuencia que se deberían realizar los cursos de BLS y ACLS entre los médicos residentes. En particular la mayoría de los participantes había asistido a un curso de BLS en el último año (52%), lo que refleja una tendencia positiva en el mantenimiento de las habilidades de reanimación actualizadas. Este hallazgo sugirió un enfoque proactivo entre los médicos residentes de medicina de urgencias en el HGZ15, ya que la capacitación regular en BLS y ACLS es crucial para garantizar que los profesionales de salud estén bien preparados para responder las emergencias. Por el contrario, la tasa de asistencia a los cursos de ACLS, mostró variaciones, ya que el (56%) de los participantes informaron no haber tomado nunca un curso de ACLS. Este porcentaje es más alto de lo esperado, dado el papel crítico para el manejo de las emergencias cardíacas más complejas. La baja tasa de capacitación en ACLS puede generar preocupaciones sobre la preparación de los médicos residentes de la especialidad de urgencias para mejorar escenarios de reanimación avanzados. Las razones detrás de esta menor tasa de participación en los cursos de ACLS merecen una investigación más profunda y que se realicen los cursos de manera frecuente. Los fármacos de reanimación desempeñan un papel fundamental en la desfibrilación temprana durante un paro cardíaco repentino, lo que influye significativamente en los resultados de los pacientes. La falta de familiaridad con el término plantea preguntas sobre la preparación de los médicos para utilizar estos dispositivos que salva vidas de manera efectiva. La utilización adecuada de los fármacos requiere decisiones y respuestas rápidas y precisas, por lo que la deficiencia en el reconocimiento de su forma completa puede dificultar el inicio oportuno de intervenciones cruciales, lo que puede comprometer la supervivencia del paciente.

El conocimiento en el manejo de las vías respiratorias puede tener graves consecuencias, especialmente en casos de dificultad respiratorias u obstrucción. La falta de empleo de la maniobra correcta puede impedir una oxigenación adecuada, exacerbando la condición del paciente y provocando resultados adversos. La falta de conocimientos en estas áreas críticas tiene implicaciones directas para la salud y los resultados de los pacientes. En escenarios que requieren intervención inmediata, como un paro cardíaco, los retrasos o errores en la utilización de equipos esenciales como los DEA pueden contribuir a una disminución en la efectividad de los esfuerzos de reanimación. La desfibrilación precoz es una piedra angular del éxito de la reanimación, y la falta de familiaridad con los fármacos de reanimación puede dar lugar a retrasos evitables, lo que podría reducir las posibilidades de restablecer el ritmo cardíaco normal y la supervivencia. Las repercusiones de un manejo incorrecto de la vía aérea pueden manifestarse como hipoxia prolongada, mayor riesgo de complicaciones y, en casos extremos, daño neurológico irreversible. Por el contrario, ciertos aspectos del soporte vital básico demostraron un alto nivel de conocimiento entre los médicos residentes de la especialidad de urgencias del Hospital General de Zona no. 15, en particular la mayoría identificó correctamente la relación compresión ventilación para el RCP, el cual es fundamental para proporcionar compresiones torácicas y ventilación efectivas durante el RCP.

La compresión y la implementación de la relación correcta entre compresión y ventilación son fundamentales para mantener una perfusión y oxigenación adecuadas, contribuyendo significativamente a los resultados exitosos de la reanimación, además, se identificó correctamente la frecuencia recomendada para verificar el pulso durante la aplicación del BLS cada dos minutos, este cumplimiento de las pautas establecidas es crucial para garantizar la evaluación oportuna de la respuesta del paciente a las intervenciones. Los controles constantes del pulso permiten a los proveedores de atención médica ajustar su enfoque con prontitud, adaptando los esfuerzos de reanimación en función de la evolución de la condición del paciente.

Los altos niveles de conocimiento en estas áreas se traducen directamente en mejores resultados para los pacientes. El cumplimiento recomendado de compresión y ventilación garantiza la administración de RCP de alta calidad, optimizando la circulación sanguínea y la oxigenación. Esto, a su vez, aumenta la probabilidad de

restaurar la circulación espontánea y preservar la función de los órganos vitales. La comprensión correcta de la frecuencia de la comprobación del pulso es igualmente crítica para evitar retrasos en el reconocimiento de los cambios en el estado del paciente.

Se investigó el efecto de la intervención educativa que realizamos a los residentes de la especialidad de medicina de urgencias del Hospital General de Zona no. 15 de Tehuacán acerca de las guías AHA de BLS/ACLS, con el fin de que los médicos residentes de primero, segundo y tercer año de la especialidad de urgencias, quienes están en contacto con los pacientes, conozcan ampliamente los algoritmos de la AHA tanto de BLS como de ACLS, esto se comparó de acuerdo a la editorial Cureus con la evaluación de la eficacia de la formación en residentes de medicina familiar en Arabia Saudita, de esta manera mejoran la calidad de la atención del derechohabiente, con el fin de unificar criterios sobre el manejo del paciente en estado crítico y valorando la necesidad de llevar a cabo la actualización de conocimientos de manera didáctica en el personal médico. Esta intervención consistió en verificar que variables influyen para la aplicación de dichas guías, las cuales en algunas es evidente que existen déficits considerables de conocimiento en las prácticas de BLS/ACLS, Casi todos los estudios que se han realizado en todo el mundo para evaluar el conocimiento de los profesionales médicos muestran el conocimiento inadecuado de los profesionales médicos con respecto a la RCP, por lo que se enfatizó la importancia de la educación continua y la necesidad de programas de capacitación conjuntos para mejorar los resultados de los pacientes en situaciones de emergencia.

REFERENCIAS

- [1] Iqbal A, Nisar I, Arshad I, et al. Cardiopulmonary Resuscitation Knowledge and Attitude of Doctors from Lahore. *Rev. Ann Med Surg (Lond)* 2021;69:102600. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.102600>.
- [2] McCoy C, Rahman A, Rendon J, et al. Randomized Controlled Trial of Simulation vs. Standard Training for Teaching Medical Students High- quality Cardiopulmonary Resuscitation. *Rev. West J Emerg Med.* 2019; 20, 15-22. <https://doi.org/10.58.11/westjem.2018.11.39> . doi: 10.5811/westjem.2018.11.39040.
- [3] Beom J, Kim J, Chung H, et al. Flipped-classroom training in advanced cardiopulmonary life support. *Rev. PLoS One.* 2018;13, e0203114. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203114>.
- [4] Tandrón JMC, Fernández LJ. Estrategias Para Mantener La Vía Aérea Durante La Reanimación Cardiopulmonar Avanzada. *Medicentro Electrónica.* 2006;10(1):1.
- [5] Nambiar M, Nedungalaparambil NM, Aslesh OP. Is current training in basic and advanced cardiac life support (BLS & ACLS) effective? A study of BLS & ACLS knowledge amongst healthcare professionals of North-Kerala. *World J Emerg Med.* 2016;7(4):263-269. doi: 10.5847/wjem.j.1920-8642.2016.04.004. PMID: 27942342; PMCID: PMC5143309
- [6] Naser N. Con motivo de setenta y cinco años de desfibrilación cardíaca en humanos. *Acta Inform Med.* 2023 Mar;31(1):68-72. DOI: 10.5455/AIM.2023.31.68-72. PMID: 37038491; PMCID: PMC10082664.
- [7] Kucmin T, Płowaś-Goral M, Nogalski A. Krótka historia resuscytacji - wpływ doświadczeń z przeszłości na obecnie stosowane techniki i metody [A brief history of resuscitation - the influence of previous experience on modern techniques and methods]. *Pol Merkur Lekarski.* 2015 Feb;38(224):123-6. Polish. PMID: 25771524.
- [8] Ruibal-Lista B, Aranda-García S, López-García S, et. al. Effect of 45-minute CPR Training on Future Physical Education Teachers.
- [9] Jiménez-Franco E., L., Blanco-Pérez, R., & Blanco-Morejón, A. (2022). Tendencias actuales en la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar básica. *Revista Cubana de Educación Medica Superior*, 36(3), 1–18.
- [10] Donoghue A, Navarro K, Diederich E, et al. Deliberate practice and mastery learning in resuscitation education: A scoping review. *Resusc Plus.* 2021 May 15;6:100137. doi: 10.1016/j.resplu.2021.100137. PMID: 34223392; PMCID: PMC8244416.
- [11] Benitez S, Ordano J, Ortega E. Knowledge about cardiopulmonary resuscitation of the nursing staff. *Rev cienc.health* 2024; 6: e 6129. Doi: 10.53732/rccsalud/2024.e6129.

- [12] Greif R, Lockey A, Breckwoldt J, et al. Lehre in der Reanimation: Leitlinien des European Resuscitation Council 2021 [Education for resuscitation]. *Notf Rett Med.* 2021;24(4):750-772. German. doi: 10.1007/s10049-021-00890-0. Epub 2021 Jun 2. PMID: 34093075; PMCID: PMC8170459.
- [13] Saiboon I, Apoo FN, Jamal SM, et al. Improving the position of resuscitation team leader with simulation (IMPORTS); a pilot cross-sectional randomized intervention study. *Medicine (Baltimore).* 2019 Dec;98(49):e18201. doi: 10.1097/MD.00000000000018201. PMID: 31804343; PMCID: PMC6919441.
- [14] Rodríguez-Pérez C, Abreu Álvarez Y, et al.. Conocimientos sobre las acciones de enfermería en la reanimación cardiopulmocerebral. *Centro Provincial de Emergencias Médicas. Cienfuegos. MediSur.* 2018;16(6):895-903.
- [15] Rodríguez Marquetti M, Ferrer Gibson DC, et al. Propuesta de curso modular para enfermería en temas de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. *CorSalud.* 2017;9(4):274-278
- [16] Santos Fonseca RS, Casado Méndez PR, et al. Nivel de información sobre reanimación cardiopulmonar en la Atención Primaria de Salud. *Revista Cubana de Medicina General Integral.* 2018;34(3):9-19
- [17] Jiménez Burelo AP, Carmona Díaz E, et al. Capacitación Teórica en Reanimación Cardio Pulmonar a Estudiantes de Educación Básica en Comalcalco, Tabasco. *Congreso Internacional de Investigacion Academia Journals.* 2021;13(7):408-410
- [18] Sosa Acosta LA, Carmona Pentón CR, et al.. Nivel de información de especialistas y residentes de Medicina General Integral sobre reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en adultos. *Revista Cubana de Medicina Tropical.* 2019;71(1):7-19
- [19] Jiménez Fernández L, Chala Tandrón JM, et al. Farmacología De La Reanimación Cardiopulmonar. *Medicentro Electrónica.* 2002;6(3):1-11
- [20] Obermaier M, Katzenschlager S, et al. Advanced and Invasive Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Techniques as an Adjunct to Advanced Cardiac Life Support. *J Clin Med.* 2022 Dec 9;11(24):7315. doi: 10.3390/jcm11247315. PMID: 36555932; PMCID: PMC9781548.
- [21] Perkins GD, Gräsner JT, et al; Autoren der Leitlinien des European Resuscitation Council. Kurzfassung: Leitlinien des European Resuscitation Council 2021 [Executive summary]. *Notf Rett Med.* 2021;24(4):274-345. German. doi: 10.1007/s10049-021-00883-z. Epub 2021 Jun 2. PMID: 34093077; PMCID: PMC8170635
- [22] Falcon V, Sanchez J, Sanchez B, et al. Evaluation of the level of knowledge about advanced life support in rates of unemployment in Medical residents of the General Hospital Docente Ambato, *Revista Universidad y Sociedad,* 12 (4), 240-251.
- [23] Kose S, Akin S, Mendi O, et al.. The effectiveness of basic life support training on nursing students' knowledge and basic life support practices: a non-randomized quasi-experimental study. *Afr Health Sci.* 2019 Jun;19(2):2252-2262. doi: 10.4314/ahs.v19i2.51. PMID: 31656511; PMCID: PMC6794527.
- [24] Andréll C, Christensson C, Rehn L, et al. Knowledge and attitudes to cardiopulmonary resuscitation (CPR)- a cross-sectional population survey in Sweden. *Resusc Plus.* 2021 Jan 29;5:100071. doi: 10.1016/j.resplu.2020.100071. PMID: 34223339; PMCID: PMC8244385.
- [25] Silverplats J, Strömsöe A, Ång B, et al. Attitudes towards cardiopulmonary resuscitation situations and associations with potential influencing factors-A survey among in-hospital healthcare professionals. *PLoS One.* 2022 Jul 15;17(7):e0271686. doi: 10.1371/journal.pone.0271686. PMID: 35839233; PMCID: PMC9286263.
- [26] Alvarado, C, Castillo M., Matus R, et al. Association between body mass index and regulation of the cardiovascular system in medical students. *Jul- Dec 2021, Volumen 21 no. 2*

Correo de autor de correspondencia: socorro.mendez@imss.gob.mx